

PERFIL E ESTRATÉGIAS EMPREENDEDORAS NA PRODUÇÃO DE LEITE BOVINO DO SERIDÓ/RN

Ciências Agrárias, Volume 27 - Edição 126 SET/23 SUMÁRIO / 04/09/2023

ENTREPRENEURIAL PROFILE AND STRATEGIES IN THE PRODUCTION OF BOVINE MILK IN SERIDÓ/RN

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8315311

Tiago Douglas Cavalcante Carneiro¹, Geísa Pereira de Araújo Dantas², Luís Fernando Lucena de Medeiros³, José Junho Rodrigues⁴, Décio Carvalho Lima⁵, Karla da Nóbrega Gomes⁶, Miriam Souza Martins⁷, Michael Douglas Sousa Leite⁸, Kylvia Luciana Pereira Costa⁹, Antonio Barbosa Gomes¹⁰, Edmilson Junior Pereira¹¹, Daniel Moura Gouveia¹²

RESUMO

A região do Seridó é uma grande produtora de derivados lácteos, essa região engloba um total de 25 municípios. O desenvolvimento econômico da região se dá como quase todas as outras regiões interioranas do país, através da agricultura e da pecuária, que é o cultivo na terra e a criação de gado nas fazendas. Nesse sentido, o presente artigo tem o objetivo de realizar um estudo documental entre o período de 2010 a 2020 e analisar o perfil dos produtores da região, suas estratégias de superação e os dados de produção. Para tanto, foi realizada uma pesquisa de caráter bibliográfico, investigativa e documental com um corte epistemológico entre os anos de 2010 a 2020, para configurar e relatar

informações a respeito da bacia leiteira da região do Seridó do RN. A pesquisa foi realizada através de dados fornecidos pela a Cooperativa Mista dos Agricultores Familiares do Seridó – COAFS, Cooperativa Agropecuária do Seridó – CAPESA, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, Agência de Desenvolvimento Sustentável do Seridó – ADESE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE da cidade de Caicó no Rio Grande do Norte. Os resultados mostraram que o perfil do produtor é em sua grande maioria homens, de idade superior a 50 anos e com escolaridade baixa. Também foi possível constatar a importância dessa cadeia leiteira para o Estado, onde a produção de leite aumentou substancialmente nos últimos 03 anos, com destaque para os derivados lácteos, onde a produção de queijos e seus derivados movimenta a economia local. Na análise das dificuldades encontradas, existe um processo histórico devido à seca e às questões ambientais, que fazem a agricultura familiar no Brasil ser realmente um desafio. Contudo, as características empreendedoras desses produtores superam esses desafios uma vez que é possível destacar palavras como: coragem, luta, dedicação e outras palavras que mostram a resiliência desses produtores.

Palavras-chave: Bacia Leiteira. Empreendedorismo. Seridó. Pecuária. Produtores.

ABSTRACT

The Seridó region is a large producer of dairy products, this region encompasses a total of 25 municipalities. The economic development of the region takes place like almost all other interior regions of the country, through agriculture and livestock, which is the cultivation on the land and the raising of cattle on farms. In this sense, this article aims to carry out a documentary study between the period 2010 to 2020 and analyze the profile of producers in the region, their strategies for overcoming difficulties and production data. Therefore, a bibliographic, investigative and documentary research was carried out with an epistemological cut between the years 2010 to 2020, to configure and report information about the milk basin in the Seridó region of RN. The survey was conducted using data provided by the Seridó Family Farmers Mixed Cooperative – COAFS, Seridó Agricultural Cooperative – CAPESA, Brazilian Institute of Geography and Statistics

– IBGE, Seridó Sustainable Development Agency – ADESE, Brazilian Support Service Micro and Small Businesses – SEBRAE in the city of Caicó in Rio Grande do Norte. The results showed that the profile of the producer is mostly men, aged over 50 years and with low education. It was also possible to see the importance of this dairy chain for the State, where milk production has increased substantially in the last 03 years, with emphasis on dairy products, where the production of cheese and its derivatives moves the local economy. In analyzing the difficulties encountered, there is a historical process due to drought and environmental issues, which make family farming in Brazil a real challenge. However, the entrepreneurial characteristics of these producers overcome these challenges since it is possible to highlight words such as: courage, struggle, dedication and other words that show the resilience of these producers.

Keywords: Dairy Bowl. Entrepreneurship. Serido Livestock. Producers.

1 INTRODUÇÃO

O leite é um alimento essencial à alimentação humana, sendo em todo o mundo produzido. A importância pode ser observada na economia mundial e no ambiente produtivo, especialmente em sistemas de agricultura familiar e em países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. A produção mundial de leite nas últimas três décadas, aumentou em mais de (50%,) chegando em 2013 a 769 milhões de toneladas (JUNG; MATTE JÚNIOR, 2016).

Segundo a Food and Agriculture Organization of the United Nations – FAO (2016), cerca de 150 milhões de lares no mundo estão envolvidos na produção leiteira, tendo como característica principal a produção a partir de pequenos produtores, que trabalham em cadeia curtas, fornece rápido retorno aos produtores de pequena escala (FAO, 2016).

No Estado do Rio Grande do Norte, as regiões do Oeste Potiguar e do Seridó se destacam como bacias leiteiras, que segundo Azevedo (2013) o termo bacia leiteira significa uma região formada por várias propriedades agrícolas que se dedicam à atividade. Geralmente localizadas na mesma região, a produção do

leite é entregue para apenas um processador (laticínio) ou a um mesmo centro de consumo final.

A região do Seridó também é uma grande produtora de derivados lácteos, onde a produção de queijos, apenas nessa região, corresponde a 241.328 kg de queijo de manteiga e 74.039 kg de queijo de coalho, mensalmente. Desta produção, uma parcela significativa vem de queijarias artesanais (MEDEIROS, 2017).

A região do Seridó engloba um total de 25 municípios com uma área de 10.796,72 km², que corresponde aproximadamente a 20,45% do território potiguar. Possui clima predominantemente quente e semiárido, com média pluviométrica anual de 550 mm/ano, com chuvas abaixo da média e temperaturas variando entre 27,5° e 37°C (CGMA 2015).

O desenvolvimento econômico da região se dá como quase todas as outras regiões interioranas do país, através da agricultura e da pecuária, que é o cultivo na terra e a criação de gado nas fazendas, ainda assim a região apresentou atividades econômicas na cotonicultura, extração mineral, produção têxtil, cerâmicas e comércios (MORAIS 2020). Diante da atualidade ainda se predomina seu maior desenvolvimento através de pequenos produtores rurais, os quais fornecem os produtos como leite, queijos e derivados, carnes, frutas, legumes e verduras e outros para a comercialização.

O Seridó do RN possui características de longos períodos de estiagem como a dos últimos anos que começou em 2012 (EMPARN, 2015) o que gera dificuldades no desenvolvimento de sua economia local, a qual boa parte ainda prevalece através da agricultura, extração mineral e a pecuária praticamente bovina. Com a escassez de água da região, torna-se necessário que seus produtores utilizem de estratégias empreendedoras para superar as dificuldades e conseguirem dar continuidade na produção.

A bacia leiteira da região do Seridó possui uma das melhores produções de leite de todo o Estado do RN, aproximadamente 91.752 964 litros de leite foram produzidos no ano de 2010 (ADESE 2011). A média de leite produzido em meio ao

período chuvoso chegava a 7,3 litros/dia por vaca, porém no período de seca esse valor cai para aproximadamente 5,2 litros/dia por vaca.

Colaborando com o citado acima Andrade et al., (2014) relatam que a quantidade produzida e qualidade do leite sofrem diversas alterações que vão desde a dieta fornecida aos animais até a influência dos fatores climáticos, como é o caso do clima seco do Seridó riograndense.

A precipitação pluviométrica é o principal elemento meteorológico que determina as estações características do Estado do Rio Grande do Norte, onde o índice pluviométrico médio anual, fica em torno de 823,6 mm, apresentando uma variação nas diferentes regiões de modo que a maior média anual é observada na região Leste do Estado com 1246,3 mm, e a menor na região central (630,4 mm). Na região Agreste, esse índice é de 639,1mm, e na região Oeste (778,4 mm).

Vale ressaltar, que o leite é um produto de valor nutricional na gestão alimentar, o qual possui um alto índice de consumo e pode ser transformado em diversos tipos de alimentos.

A bacia leiteira já possui um apoio da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Seridó–ADESE, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE e outras instituições que contribuí para orientar e acompanhar os produtores, como também do Governo do Rio Grande do Norte, que através do Programa do Leite do RN, o qual incentiva a cadeia de produção de leite no Estado, contribuindo com a gestão alimentar da população de baixa renda (GOVERNO DO RN, 2021).

Mesmo sabendo-se que as secas impactam diretamente o desenvolvimento das atividades agrícolas, percebe-se que há uma carência de pesquisas estruturadas que possibilitem o entendimento das suas implicações socioeconômicas e da distribuição de seus efeitos produtivos no meio rural norte-rio-grandense.

Sendo assim, a pesquisa tem o objetivo de realizar um estudo documental entre o período de 2010 a 2020 e analisar o perfil dos produtores da região, suas

estratégias de superação e os dados de produção.

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O estudo foi realizado na Região do Seridó do Rio Grande do Norte, distante cerca de km da capital do estado, Natal, localizada no centro sul do Estado, composta por 25 municípios (Acari, Bodó, Caicó, Carnaúba dos Dantas, Cerro Corá, Cruzeta, Currais Novos, Equador, Florânia, Ipueira, Jardim de Piranhas, Jardim do Seridó, Jucurutu, Lagoa Nova, Ouro Branco, Parelhas, Santana do Matos, Santana do Seridó, São Fernando, São João do Sabugi, São José do Seridó, São Vicente, Serra Negra do Norte, Tenente Laurentino Cruz e Timbaúba dos Batistas). A região possui clima predominantemente quente e seco (BWh), com temperaturas que variam de 27° a 37°C, de acordo com a classificação de Köpper e índices pluviométricos em torno de 550 mm em média por ano, que variam de baixo a normal.

A região se destaca em todo o território do RN por concentrar a maior produção de leite bovino. O estudo concentra os produtores de leite bovino da Região do Seridó que fazem parte do Programa de Leite do RN e são assistidos pela a Agência de Desenvolvimento Sustentável do Seridó (ADESE), esses produtores são cadastrados perante a organização para o fornecimento do leite.

Figura 1 – Mapa de descrição dos Municípios

Fonte: MORAIS, 2005.

A pesquisa foi de caráter bibliográfico, investigativa e documental com um corte epistemológico entre os anos de 2010 a 2020, para configurar e relatar informações a respeito da bacia leiteira da região do Seridó do RN.

A pesquisa foi realizada através de dados fornecidos pela a Cooperativa Mista dos Agricultores Familiares do Seridó – COAFS, Cooperativa Agropecuária do Seridó – CAPESA, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, Agência de Desenvolvimento Sustentável do Seridó – ADESE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE da cidade de Caicó no Rio Grande do Norte. As informações, após coletadas, foram tabuladas de relatórios internos fornecidos pelos os órgãos, os quais prestam serviços à sociedade e realizam pesquisas e acompanhamento com o público alvo desta pesquisa.

Os dados coletados foram organizados, tabulados e selecionados para aprofundamento do estudo e posteriormente transformados em referências percentuais e gráficos para melhor expressão dos resultados.

Para alcance dos objetivos, realizou-se uma revisão narrativa da literatura, com o objetivo de discutir a relação entre o uso irracional de agrotóxicos na agricultura e a saúde coletiva. A revisão narrativa da literatura permite uma análise crítica e abrangente dos estudos disponíveis sobre o tema, contribuindo para uma discussão mais consistente e coerente. Conforme Rother (2007), a revisão narrativa é uma metodologia que possibilita a identificação de lacunas no conhecimento e a indicação de novas direções para pesquisas futuras.

Para isso, foram realizadas buscas em bases de dados como Pubmed, Scopus, Web of Science e SciELO, utilizando-se os descritores “agrotóxicos”, “saúde coletiva”, “uso irracional”, “intoxicação aguda” e “intoxicação crônica”.

Foram selecionados artigos dos últimos 13 anos (2010-2023) que abordassem a relação entre o uso de agrotóxicos e a saúde coletiva, com destaque para o uso irracional dessas substâncias e seus impactos sobre a saúde das pessoas e do meio ambiente. Foram excluídos estudos que não se relacionassem diretamente com o tema proposto.

Os artigos selecionados foram lidos na íntegra e submetidos a uma análise crítica, visando identificar as principais contribuições para a discussão proposta. A partir disso, foram elaborados tópicos de discussão e organizados de forma coerente e clara.

A revisão narrativa da literatura permite uma análise ampla e integrada das informações disponíveis sobre o tema, possibilitando uma discussão mais completa e consistente. Além disso, essa metodologia permite a identificação de lacunas no conhecimento e a indicação de novas direções para pesquisas futuras.

Por fim, é importante ressaltar que esta revisão narrativa da literatura não tem a pretensão de ser exaustiva, mas sim de apresentar uma discussão abrangente e crítica sobre o tema proposto, buscando contribuir para o debate e a reflexão acerca do uso de agrotóxicos e sua relação com a saúde coletiva.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise foi dividida em três eixos: perfil dos produtos, produção de leite e o último sobre as dificuldades enfrentadas e suas características empreendedoras.

3.1 Análise do Perfil dos Produtores

Gil (2010) destaca a importância do perfil da pesquisa, pois assim o investigador pode analisar os dados produzindo uma relação significativa, e clareando alguns pontos sobre a temática. Nesse aspecto, com relação ao perfil dos respondentes, são apresentadas informações relacionadas: ao gênero, à idade e escolaridade.

Figura 2 – Caracterização do Gênero dos produtores de leite do Seridó.

Fonte: Produzido pelo autor com dados fornecidos pela CAPESA e COAFS (2021).

Os produtores de leite da bacia do Seridó do RN são em sua maioria homens com (73%) dos resultados e (27%) mulheres. Mesmo diante da evolução do pensamento humano, percebe-se que as famílias pecuaristas de leite do Seridó são em sua maioria responsabilidade da figura masculina.

Langbecker et. al., (2016) afirmam que a questão de gênero na pecuária possui uma influência forte da tradição, onde baseia-se na figura masculina como sendo herdeiro responsável pelas terras e por chefiar a família, como também pela execução dos trabalhos mais pesados.

Abaixo destaca-se a caracterização da faixa etária dos produtores de leite do Seridó.

Figura 3 – Caracterização da faixa etária dos produtores de leite do Seridó.

Fonte: Produzido pelo autor com dados fornecidos pela CAPESA e COAFS (2021).

Com relação à faixa etária desses produtores constatou-se que a maior parte dos produtores de leite da região (58% dos resultados) possui faixa etária de mais de 50 anos de idade. Os dados ainda mostram que existe um percentual de (42%) dos produtores com faixa etária entre 15 a 49 anos, isso entre homens e mulheres.

A região ainda possui uma característica de produção familiar onde os ensinamentos são repassados de pai para filho, pois não há evidências de diferenças em alto percentual de idades, o que por um lado reflete um fator positivo onde demonstra o grande acúmulo de experiências dos produtores, por outro lado esse aspecto pode refletir em uma dificuldade para a inserção de novas tecnologias (ADESE, 2011).

Na figura 04 é apresentado a escolaridade dos produtores.

Figura 4 – Nível de escolaridade dos produtores de leite do Seridó.

Fonte: Produzido pelo autor com dados fornecidos pela CAPESA e COAFS (2021).

Para o grau de escolaridade, pode-se constatar que 29% dos produtores da região tem nível fundamental incompleto. Outro destaque importante é que a soma dos produtores com ensino fundamental completo, médio completo e incompleto e superior completo e incompleto totaliza (48%), o que mostra que a taxa de analfabetismo no campo vem caindo nos últimos anos.

Os produtores estão procurando conhecimentos para poder ajudar a enfrentar as dificuldades que enfrentam no dia-a-dia, porém o atual cenário ainda reflete um pouco das heranças históricas da região do Seridó, onde demonstra a desigualdade e a baixa escolaridade (GOMES, 2017).

3.2 Análise da Produção de Leite

Nessa secção são analisados a produção de Leite no período de 2010 a 2020, conforme mostra a figura 05 abaixo:

Figura 5 – Produção de leite entre 2010-2020 do Seridó.

Fonte: Produzido pelo autor com dados fornecidos pelo IBGE (2021).

Os resultados mostram que de 2010 a 2017 houve uma instabilidade na produção de leite nessa região, sendo que 2012 e 2013 os anos tiveram uma queda na produção, fator esse explicado por Souza e Aquino (2018) as condições de acesso à água se reduzem nesse período significativamente à medida que o déficit pluviométrico persiste por anos seguidos, como é o caso do período ininterrupto de seca entre 2012 e 2016. Muito embora o ano de 2011 tenha apresentado um bom inverno, com índice de chuvas normais, logo que se inicia a longa estiagem há um rápido esgotamento das reservas de água.

Os anos de 2018 a 2020 a produção dá um salto de mais de (100%) se comparar 2017 a 2019, fator esse explicado pelo bom inverno nos últimos anos. No ano de 2020 há uma queda na produção que pode ser explicada pela pandemia da covid-19 que segundo Lucena; Holanda-Filho e Bomfim (2020) os produtores relataram algumas percepções em relação a problemas enfrentados por eles em decorrência da pandemia: dificuldade para escoar a produção, seja por receio de que isso pudesse ocorrer ou mesmo por ter ocorrido de fato, elevado tempo de espera para entrega dos insumos adquiridos. Alguns casos, que chamaram mais a atenção, houve relatos de abandono da atividade.

O setor de produção animal foi afetado também ao longo dos decretos em 2020 e 2021 de lockdown, especialmente aqueles que dependiam da venda dos produtos nas feiras livres, exposições, bares, churrascarias, restaurantes, zonas

litorâneas e outros meios de comercialização que são movidas fortemente pelo consumo gastronômico e turismo, como é o caso da bacia leiteira no Seridó (LUCENA; HOLANDA-FILHO; BOMFIM, 2020)

3.3 Dificuldades Enfrentadas X Características Empreendedoras

Empreender no Brasil não é algo fácil, é necessário buscar sempre conhecimento e investir em boas ferramentas e métodos de gestão empresarial. Como relata Chiavenato (2015) não há uma “receita de bolo” pronta que garanta lucros, por isso é preciso muito trabalho para vencer os desafios.

Na figura 06 abaixo é destacado as dificuldades encontradas pelos produtores.

Figura 6 – Dificuldades enfrentadas pelos produtores.

Fonte: Produzido pelo autor com dados fornecidos pela CAPESA e COAFS (2021).

A figura 06 mostra que (22%) dos dados identificou a seca como a maior dificuldade de produção. Dentre as regiões brasileiras, o Semiárido brasileiro, é conhecido notadamente como a região mais seca do Brasil. Delimitado pela última vez através da Resolução N ° 115 de 2017 da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE, o Semiárido brasileiro abrange um total de 1.262 municípios, distribuídos por 9 estados do Nordeste e 1 do Sudeste (Minas Gerais), onde convivem mais de 25 milhões de pessoas (SUDEME, 2017; FARIAS, NETO, VIANNA, 2020).

A situação calamitosa provocada pelas secas tem como consequência uma demanda expressiva de diversos setores da população pela elaboração de soluções que possam diminuir o sofrimento dos nordestinos durante os períodos de seca. A demanda por soluções encontra nas experiências internacionais um conjunto de práticas bem sucedidas para a superação de problemas de escassez de água em contextos semelhantes ao vivenciado pelo semiárido. Além disso, há no discurso político, geralmente conduzido pelo chefe do Poder Executivo, no interesse, na apresentação de ações resolutivas para esta problemática da região.

O segundo impacto mais citado com (19%) foram os problemas ambientais os quais podem estar associado a seca e ao seu clima semiárido como também devido a caatinga ser é o principal domínio fitogeográfico da Região (FILHO, et. al. 2019).

Ainda se identificou alto custo de produção com 17%, que segundo Schneider et al., (2020) pode ser explicado pela pandemia que aumentou os valores pagos pelos insumos, nos preços recebidos pelos produtores familiares.

Esse impacto nos insumos refere-se principalmente ao câmbio, sobretudo em face da forte desvalorização da moeda real perante o dólar, que vem ocorrendo desde de 2020 conforme o Banco Central do Brasil – BCB (BCB, 2021). Para se ter uma ideia, o preço do dólar chegou a R\$ 5,936 em maio de 2020. Sabe-se que a maioria dos insumos usados na agricultura são baseados no dólar, o que impactou diretamente o preço (SILVA; EZIQUIEL; MUÇOUÇA, 2021).

A ausência de assistência técnica aparece no terceiro lugar com (15%). Para Cassol; Vargas e Canever (2020) às dificuldades de manutenção dos serviços de assistência técnica e extensão rural, tiveram suas atividades suspensas no período mais crítico da pandemia e depois passou a ser realizados de maneira remota no Rio grande do Norte e no resto do Brasil. Como resultado, os autores destacam que os agricultores e produtores familiares relatam problemas de planejamento, já que muitos não tiveram como manter contato com os serviços de assistência em virtude da falta de acesso à internet.

A escassez de mão-de-obra e o acesso a crédito rural ambos com (10%) cada um. O acesso ao crédito se tornou mais difícil e mais caro devido à alta na Selic. E por fim o capital de giro com (7%) dos resultados.

Percebe-se que várias são as dificuldades enfrentadas pelos produtos, porém, percebe-se também a luta diária desses produtos, os quais com base lá no gráfico 05 conseguiram aumentar bastante a produção nos anos de 2019 e 2020, sendo assim pode destacar que essas famílias são pessoas diferenciadas que demonstram características de empreendedoras.

Na figura 07 abaixo é possível desenvolver uma nuvem de palavras com as principais características identificadas nos documentos.

Figura 7 – Características Empreendedoras.

Fonte: Produzido pelo o autor com dados fornecidos pela CAPESA, COAFS e ADESE (2021).

Por fim, com a análise desse estudo pode-se identificar algumas características que com base em Dornelas (2018) e Maximiliano (2017) são tipos de características de empreendedores de sucesso. Como destaque identificou-se a coragem para enfrentar as dificuldades, a persistência na luta diária para melhorar sempre a produção, a dedicação de vida a essa atividade, pois são trabalhadores que levantam ainda na madrugada para poder dar conta das atividades rurais, como também a busca por oportunidades onde os mesmos passaram a busca conhecimento primeiramente através da educação escolar,

como também de cursos de orientação para novas técnicas de produção de leite.

Os produtores de leite da Região do Seridó têm essa atividade como uma forma não somente de sustento, mas sim de uma busca pelo desenvolvimento local e crescimento de toda a Região.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O artigo permitiu constatar que a produção de leite na região do Seridó rio grandense representa um fator importante na distribuição de renda e geração de empregos e, conseguindo um substancial crescimento durante a última década e se consolidando enquanto uma das mais importantes bacias leiteiras do Estado Rio grande do Norte. Na produção de leite predominam as pequenas propriedades com mão de obra familiar.

Sobre o perfil do produtor os resultados mostram em sua grande maioria homens, de idade superior a 50 anos e com escolaridade baixa. Também foi possível constatar a importância dessa cadeia leiteira para o Estado, onde a produção de leite aumentou substancialmente nos últimos 03 anos, com destaque para os derivados lácteos, onde a produção de queijos e seus derivados movimentam a economia local.

Na análise das dificuldades encontradas, existe um processo histórico devido à seca e às questões ambientais, que fazem a agricultura familiar no Brasil ser realmente um desafio. Contudo, as características empreendedoras desses produtores superam esses desafios uma vez que é possível destacar palavras como: coragem, luta, dedicação e outras palavras que mostram a resiliência desses produtores.

Sabe-se ainda que a atividade da pecuária de leite ainda apresenta baixa tecnificação na região. A maioria dos produtores tem queda acentuada da produção no período seco devido à ausência de medidas de suplementação, mas alguns começam a se estruturar buscando um equilíbrio maior entre os períodos chuvosos e secos.

Portanto, este é um desafio para os formuladores de políticas públicas direcionadas para o desenvolvimento do setor leiteiro potiguar. Dentre essas medidas, existe a necessidade do reaparelhamento e o fortalecimento dos órgãos públicos de assistência técnica e de apoio à agropecuária, em nível estadual e municipal e, figuram como ações estratégicas para modificar a situação, algo difícil de imaginar no quadro atual de escassez de recursos e de ideais progressistas que se verifica no Brasil.

REFERÊNCIAS

ADESE. **Diagnóstico da Bacia Leiteira do Território do Seridó.** – 2011. Colégio Territorial do RN.

ANDRADE, K. D. de.; et al. Qualidade do leite bovino nas diferentes estações do ano no estado do Rio Grande do Norte. **R. bras. Ci. Vet.**, v. 21, n. 3, p. 213-216, 2014.

AZEVEDO, F. F. de. Reestruturação Produtiva no Rio Grande do Norte. **Mercator – Revista de Geografia da UFC**, v. 12, n. 2, p. 113-132, 2013.

APOLINÁRIO, V.; et al. **Análise do Balanço de Pagamentos do estado e a importância dos APLs no Fluxo de Comércio – Rio Grande do Norte.** Projeto de Pesquisa (BNDES/FUNPEC) – Análise do mapeamento e das políticas para arranjos produtivos locais no Norte, Nordeste e Mato Grosso e dos impactos dos grandes projetos federais no Nordeste. Natal/RN. Nota Técnica 4/RN, 2009

BCB. **Comunicado nº 37.986, de 30 de novembro de 2021.** Banco Central do Brasil – BCB, 2021.

BEZERRA JÚNIOR, J. G. O.; SILVA, N. M. da. Caracterização Geoambiental da Microrregião Do Seridó Oriental do Rio Grande do Norte. **Holos**, v. 2, n. 23, 2007.

CASSOL, A.; VARGAS, P. L.; CANEVER, M. D. Desenvolvimento Territorial, Covid-19 e as novas estratégias de produção, comercialização e consumo de alimentos da agricultura familiar na região sul do Rio Grande do Sul. **Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional**, v. 16, n. 4, p. 388-401, 2020.

CGMA. **Perfil Territorial**. – elaboração: CGMA, 2015. Disponível em < file:///E:/Mestrado/trabalho%20final/caderno_territorial_076_Serid%C3%83%C2%B3%20-

%20RN.pdf>. Acesso 08 agosto de 2021.

CHIAVENATO, I. **Introdução à teoria geral da administração** – edição compactada. 7. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2015.

DORNELAS, J. C. A. **Transformando ideias em negócios**. 2. ed. 7. reimp. Rio de Janeiro: Elsevier, 2018.

EMPARN, **Mercado do leite no RN é tema de debate na EMPARN**. – 2017.

Disponível em< [http://www.emparn.rn.gov.br/Conteudo.asp?](http://www.emparn.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=144780&ACT=&PAGE=&PARM=&LBL=NOT%20CDCIA)

[TRAN=ITEM&TARG=144780&ACT=&PAGE=&PARM=&LBL=NOT%20CDCIA](http://www.emparn.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=144780&ACT=&PAGE=&PARM=&LBL=NOT%20CDCIA)>. Acesso 20 outubro de 2021.

FAO. **Dairy Production and Products – Milk Production**. Food and Agriculture Organization of The United Nations (FAO), 2016. Disponível em <http://www.fao.org/agriculture/dairygateway/milk-production/en/#.V3AZwbgrLIV>> Acesso em 24 nov. 2021.

FARIAS, T. da S.; NETO, J. F. de C.; VIANNA, P. C. G. Políticas Públicas de distribuição de água potável: A ação da operação pipa no Curimataú Paraibano. **Rev. Geociênc. Nordeste**, Caicó, v. 6, n. 2, p. 166-177, 2020.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

GOMES, S. **Como superar as desigualdades em educação no Brasil: igualdade ou equidade?** – 2017. Disponível em<

[https://humanas.blog.scielo.org/blog/2021/02/23/como-superar-as-](https://humanas.blog.scielo.org/blog/2021/02/23/como-superar-as-desigualdades-em-educacao-no-brasil-igualdade-ou-equidade/#.Ybfe8b3MLIU)

[desigualdades-em-educacao-no-brasil-igualdade-ou-equidade/#.Ybfe8b3MLIU](https://humanas.blog.scielo.org/blog/2021/02/23/como-superar-as-desigualdades-em-educacao-no-brasil-igualdade-ou-equidade/#.Ybfe8b3MLIU)>

Acesso 02 dezembro 2021.

GOVERNO DO RN. **Programa Leite Potiguar**. – 2021. Disponível em <http://www.sethas.rn.gov.br/Conteudo.asp> TRAN=ITEM&TARG=102282&ACT=&PAGE= 0&PARM=&LBL=Programas. Acesso 20 outubro de 2021.

JUNG, C. F.; MATTE JÚNIOR, A. A. Produção leiteira no Brasil e características da bovinocultura leiteira no Rio Grande do Sul. **Ágora, Santa Cruz do Sul**, v. 19, n. 01, p. 34- 47, 2017.

LANGBECKER, T. B. Trabalho e Gênero: Mulheres na atividade pecuária familiar no município de Encruzilhada do Sul/RS. **Dissertação** (Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural), Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2016.

LUCENA, C. C. de; HOLANDA FILHO, Z. F.; BOMFIM, M. A. D. Atuais e potenciais impactos do coronavírus (Covid-19) na caprinocultura e ovinocultura. **Boletim do Centro de Inteligência e Mercado de Caprinos e Ovinos**, n. 10, p. 1-6, 2020. Disponível em: <https://www.alice.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/1121601/1/BoletimCIMn10.pdf>. Acesso em maio 2021.

MACEDO, H. A. M. de.; NETA, O. M. de M.; SANTOS, R. da S. **Seridó Potiguar: sujeitos, espaços e práticas**. Natal, IFRN, Caicó, 2016.

MAXIMINIANO, A. C. A. **Empreendedorismo**. Marca: Prentice, 2017.

MEDEIROS, N. C. de. Qualidade do leite utilizado em queijarias artesanais no Rio Grande do Norte. **Dissertação de Mestrado**: Pós-Graduação em Ciência Animal, Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA), 2017.

MORAIS, I. R. D. **Seridó Norte-Rio-Grandense: uma geografia da resistência**. Caicó: [s.n.], 2005.

MORAIS, I. R. D. **Seridó Norte-Rio-Grandense: uma geografia da resistência**. 1º ed. Natal: EDUFRN, 2020.

SILVA, C. L. de O.; EZIQUIEL, D. S.; MUÇOUÇA, M. F. S. A infraestrutura do Brasil para o escoamento de safras. **Brazilian Journal of Development Curitiba**, v. 7, n. 11, p.109701- 109717, 2021.

1. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1183-1718> Faculdade Sucesso – FACSU, Brasil
E-mail: tiagocarneiro@outlook.com
2. ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-8192-0020> Faculdade Católica Santa Teresinha – FCST, Brasil E-mail: gegegraf@hotmail.com
3. ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-6112-6215> Faculdade Católica Santa Teresinha – FCST, Brasil E-mail: luismedeirs@gmail.com
4. ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-4365-0058> Instituto Federal da Paraíba – IFPB, Brasil E-mail: junhopt@gmail.com
5. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5466-9832> Universidade Federal de Campina Grande – UFCG, Brasil E-mail: decio.lima@gmail.com
6. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9430-4176> Universidade Federal de Campina Grande – UFCG, Brasil E-mail: karlindagomes@hotmail.com
7. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3512-4770> Universidade Federal de Campina Grande – UFCG, Brasil E-mail: miriam2009souza@gmail.com
8. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9356-1872> Universidade Federal de Campina Grande, Brasil E-mail: michaeldouglas_adm@hotmail.com
9. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9441-6135> Universidade Federal de Campina Grande – UFCG, Brasil E-mail: kylvinha_cz@hotmail.com
10. ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-2589-8810> Universidade Federal de Campina Grande – UFCG, Brasil E-mail: agomes@cstr.ufcg.edu.br
11. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7604-8700> Universidade Federal de Campina Grande – UFCG, Brasil E-mail: Edmilson.junior@estudante.ufcg.br
12. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7551-4271> Universidade Federal de Campina Grande – UFCG, Brasil E-mail: danielmouragouveia@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ: (21) 98159-7352

WhatsApp SP: (11) 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil